

MINERAÇÃO DE LÍTIO E JUSTIÇA CLIMÁTICA: UM ESTUDO EMPÍRICO SOBRE A DESTINAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS PARA A REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES DO VALE DO JEQUITINHONHA (MG)

GT 24 - Acesso à Justiça, Mudanças Climáticas e Desastres

Thiago Zambelan Ribeiro da Silva¹

RESUMO: Este estudo explora o paradoxo da "transição energética verde" no Vale do Jequitinhonha (MG), onde o rápido crescimento da extração de lítio financia a luta contra as mudanças climáticas sem, contudo, diminuir a vulnerabilidade das comunidades locais. A partir de uma abordagem empírica baseada na análise quantitativa das receitas da CFEM e de indicadores socioambientais, este trabalho questiona a governança dos recursos públicos em municípios integrantes do "Vale do Lítio". Por meio da classificação das despesas e de correlações descritivas, o artigo tem como objetivo demonstrar se esses recursos são realmente investidos para mitigar desigualdades e preservar ambientes frágeis. Ao revelar as dinâmicas de greenwashing e as "zonas de sacrifício" perpetuadas por um modelo extrativista, esta pesquisa se apresenta como uma contribuição crítica ao debate sobre justiça climática e distribuição equitativa dos benefícios minerais.

Palavras-chave: Lítio. Justiça climática. Vale do Jequitinhonha. CFEM.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, um dos pontos focais no debate sobre a crise climática tem sido a possibilidade de uma transição energética capaz de substituir o uso de combustíveis fósseis e proporcionar fontes de energia renováveis, ou também de "baixo carbono". Entretanto, Auciello (2019, p. 13) nos mostra que, ao longo do tempo, parte dessa ideia foi absorvida e replicada, de forma falaciosa, pelo setor minerário, que utilizou da exploração de minerais críticos e estratégicos como meio para justificar os seus vastos impactos ambientais. Esta narrativa foi denominada como *greenwashing*.

Como exemplo, Milanez (2021, p. 7), mostra, que novos discursos favoráveis à abertura de minas de lítio para a fabricação de baterias têm sido postos como mais "legítimos" ou "justificáveis" do que a exploração de outros minerais por mera especulação financeira. Porém, infere-se nisso um pensamento essencialmente utilitarista, que pressupõe, na prática, a

¹ Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Graduando em *Licence e Master 1* de Direito Francês na *Université Jean Monnet – Saint-Étienne* pela Parceria Internacional Triangular de Ensino Superior (PITES). thiagozambelan@alumni.usp.br.

anuência à certas renúncias em seu meio ambiente para o progresso da sociedade; ou seja, implica a existência do que se denominou como “Zonas de Sacrifício”.

Nesse sentido, o conceito de justiça ambiental torna-se elemento fundamental para a compreensão e análise das dinâmicas existentes na exploração de recursos naturais, especialmente no que diz respeito à degradação ambiental e sua distribuição. Para Mohai, Pellow e Roberts (2009, p. 425), as mudanças climáticas geram impactos desproporcionais em países em desenvolvimento e em comunidades com graves vulnerabilidades socioeconômicas. Não obstante, a falta de fiscalização e atenção adequada a essas comunidades pelos órgãos do Estado e pelas próprias empresas também se mostram como partes determinantes do problema.

No caso brasileiro, a exploração de Lítio concentra-se na região nordeste do estado de Minas Gerais, sobretudo em parte do Vale do Jequitinhonha denominada como “Vale do Lítio”². Essa região é caracterizada, conforme diagnóstico de Rodrigues e Soares (2005, p. 12-13), como uma das mais pobres e vulneráveis do país; marcada pelo histórico de alta mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, forte emigração e estrutura etária desigual. Souza (2022, p. 112) complementa esse diagnóstico afirmando que a caracterização do “Homem do Jequitinhonha” e da “pobreza” da região funcionaram como estratégia para a exploração das riquezas naturais e mão de obra local.

Nesse contexto, com base nas vulnerabilidades sociais e econômicas identificadas e o histórico de invisibilização dos anseios da população local, a discussão sobre os impactos da mineração de lítio exige uma avaliação crítica sobre a governança dos recursos públicos: se, por um lado, com a súbita ascensão da exploração regional, a CFEM tem gerado receitas significativas para municípios, por outro, ainda persistem consideráveis lacunas na transparência sobre a aplicação desses valores em políticas públicas que mitiguem desigualdades e vulnerabilidades socioambientais enfrentadas pelos habitantes.

Questiona-se, desta forma: *como os royalties do lítio têm impactado a alocação de recursos públicos para a mitigação de desigualdades em municípios com considerável vulnerabilidade social no Vale do Jequitinhonha?*

Ademais, este estudo tem como objetivo central analisar empiricamente a destinação da CFEM em municípios integrantes do chamado “Vale do Lítio”, no Vale do Jequitinhonha,

² Em maio de 2023, o Invest Minas (fundado como Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI), em parceria com o Governo do Estado e mineradoras, lançou na bolsa de Nova Iorque (NASDAQ) o projeto *Lithium Valley Brazil*, com o objetivo de atrair novos investimentos internacionais à região (MINAS GERAIS, 2023b).

entre os anos de 2020 a 2024, destacando a falta ou a realização de políticas públicas capazes de reduzir vulnerabilidades sociais, econômicas e socioambientais.

Por fim, a pesquisa propõe-se a contribuir ao debate sobre justiça climática ao evidenciar se os recursos minerais e royalties arrecadados em larga escala pelos municípios estão sendo direcionados à população e comunidades que sofrem desproporcionalmente os impactos das mudanças climáticas há tempos, haja vista o histórico local de negligência e exposição à secas prolongadas, degradação dos solos ou chuvas torrenciais, além da crescente exponencial na exploração de lítio na região.

2 METODOLOGIA

A fim de atingir o objetivo proposto, será realizada uma análise quantitativa, descritiva e exploratória, baseada nos dados públicos disponíveis nos Portais da Transparência dos municípios e nos relatórios da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), divulgados pela Agência Nacional de Mineração (ANM).

Também serão considerados indicadores capazes de descrever as características socioeconômicas e socioambientais dos municípios, como: o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (ipea); o Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM), realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); os dados e informações disponibilizados pelos censos de 2010 e 2022, realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além disso, dentre os 14 municípios integrantes do “Vale do Lítio”³, serão destacados os municípios de Araçuaí, Itinga e Pedra Azul, por serem os maiores arrecadadores de CFEM no Vale do Jequitinhonha, cujos montantes equivalem a 93,8% do total local dos últimos sete anos (BRASIL, 2020). Do mesmo modo, este estudo privilegia o recorte temporal entre os anos de 2020 e 2024, correspondente à expansão da mineração de lítio na região.

Enquanto técnica de análise, será realizada uma breve análise estatística descritiva, apresentando porcentagens, médias e gastos por categoria, além de correlações gerais com os dados colhidos. Posteriormente, será realizada a classificação das despesas vinculadas à CFEM em cinco categorias principais (i.) educação; (ii.) saúde; e (iii.) saneamento básico; (iv.) agricultura; e (v.) gestão ambiental, além da execução da correlação de Spearman, após a avaliação da distribuição normal dos dados.

³ Araçuaí, Capelinha, Coronel Murta, Itaobim, Itinga, Malacacheta, Medina, Minas Novas, Pedra Azul, Virgem da Lapa, Teófilo Otoni e Turmalina, no Nordeste de Minas, e Rubelita e Salinas, no Norte mineiro (MINAS GERAIS, 2023a).

É importante notar que a dependência de dados públicos pode restringir a profundidade da análise, tendo em vista que os municípios não detalham a origem dos recursos nas despesas da mesma forma, dificultando o isolamento da CFEM de outros repasses federais ou estaduais.

3 RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO

Apesar do crescimento exponencial na arrecadação da CFEM na região, conforme ilustrado na **Figura 1**, desde 2020, as atividades extrativistas lideradas pela *Syigma Lithium* e pela Companhia Brasileira de Lítio (CBL) têm provocado impactos profundos no meio ambiente local. No município de Araçuaí, uma das jazidas exploradas localiza-se na Chapada do Lagoão, área de preservação ambiental com mais de 130 nascentes e base de sustento para diversas comunidades locais⁴. Concomitantemente, no município de Itinga, as comunidades que estão no raio de 1,5 km da mina Grota do Cirilo já temem a irreversibilidade dos danos sofridos (CAMPOS, 2024).

Figura 1 – Arrecadação Total Anual da CFEM no “Vale do Lítio” em R\$ (2018-2024)

Fonte: Dados brutos da ANM (BRASIL, 2020). Elaboração autoral (2025).

Além da perda de terras e recursos naturais, a exploração de lítio também pode agravar as desigualdades locais pela escassez de água nas regiões onde o mineral é encontrado. Esta

⁴ Como as comunidades Malhada Preta, Córrego do Narciso do Meio e do Quilombo Giral (CAMPOS, 2024).

problemática é histórica e tem se agravado nos últimos anos, conforme ilustrado na **Figura 2** e nas principais queixas dos habitantes em depoimentos recentes, colhidos na pesquisa de Oliveira (2024, p. 11-12).

Os dados das despesas vinculadas à CFEM em Araçuaí, apresentados na **Tabela 1**, revelam padrões preocupantes na alocação de recursos, especialmente em um município com altos índices de vulnerabilidade socioambiental. Em 2023, apenas R\$ 2 milhões de reais foram executados, sendo a maior parte destinada à Agricultura (R\$ 850 mil) e Urbanismo (R\$ 724 mil). Contudo, áreas críticas como Saúde e Educação não receberam nenhum recurso nesse ano vinculado.

Figura 2 – Evolução da População com Acesso à Saneamento Básico no “Vale do Lítio” em % (2010-2022)

Fonte: Dados do IBGE (BRASIL, 2010; 2022). Elaboração autoral (2025).

Tabela 1 – Despesas vinculadas à CFEM no município de Araçuaí por Função em R\$ (2023-2024)

Função	2023	2024
Administração	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
Saúde	R\$ 0,00	R\$ 1.800.000,00
Educação	R\$ 0,00	R\$ 2.700.000,00
Urbanismo	R\$ 724.000,00	R\$ 274.000,00
Saneamento	*	R\$ 1.200.000,00
Gestão Ambiental	R\$ 25.000,00	R\$ 515.000,00
Agricultura	R\$ 850.000,00	R\$ 2.010.000,00
Energia	*	R\$ 2.000.000,00
Transporte	R\$ 380.000,00	R\$ 3.200.000,00
Desporto e Lazer	*	R\$ 500.000,00
Encargos Especiais	R\$ 40.000,00	R\$ 15.000,00
TOTAL	R\$ 2.020.000,00	R\$ 14.219.000,00

Fonte: Dados brutos do Portal da Transparência (ARAÇUAÍ, 2024; 2025). Elaboração autoral (2025).

Nota: * dado não informado.

Em 2024, o cenário muda radicalmente: a execução total salta para R\$ 14,2 milhões, com aportes significativos em Educação (R\$ 2,7 milhões) e Saúde (R\$ 1,8 milhões). Apesar do avanço, persistem lacunas. O saneamento básico recebeu R\$1,2 milhões, o que corresponde a 88,5% dos valores previstos na LOA municipal para o ano de 2024, mas não possuiu quaisquer registros vinculados em 2023; concomitantemente, gestão ambiental recebeu R\$ 515 mil, o que representa 28,8% do total previsto para o ano, e um aumento de 1.900% em relação ao ano anterior.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mineração de lítio no Vale do Jequitinhonha ilustra o paradoxo da transição energética: comunidades vulneráveis financiam a economia verde, mas permanecem reféns de políticas públicas fragmentadas. Os dados demonstram que a CFEM, embora crescente, não é sinônimo de justiça climática. Em Araçuaí, a priorização de setores como Agricultura e Energia sobre Gestão Ambiental demonstra volatilidade na alocação de recursos e sugere falta de planejamento e priorização de demandas imediatistas sobre políticas concretas no longo prazo.

Não obstante, embora os dados de Araçuaí tenham sido acessíveis, em parte, via Portal da Transparência, Itinga e Pedra Azul não detalham a vinculação específica da CFEM às despesas, limitando a análise comparativa. Além disso, a ausência de respostas às solicitações de acesso à informação por parte de dois municípios impede uma avaliação completa da execução orçamentária.

REFERÊNCIAS

AUCIELLO, B. J. A Just(ice) Transition is a Post-Extractive Transition: centering the extractive frontier in climate justice. **War on Want**, Londres, set. 2019. Disponível em: <https://waronwant.org/sites/default/files/Post-Extractivist_Transition_WEB_0.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BRASIL. Agência Nacional de Mineração. Arrecadação por Substância a partir de 2004. *In*: **Relatório: CFEM**. [S. l.], 2020. Disponível em:

<https://sistemas.anm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem_substancia.aspx>. Acesso em: 5 abr. 2025.

_____. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Características dos domicílios. *In: Censo 2022: Panorama*. [S. l.], 2022. Disponível em:

<<https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>>. Acesso em: 5 abr. 2025.

_____. _____. Esgotamento sanitário adequado. *In: Cidades@*. [S. l.], 2010.

Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/>>. Acesso em: 5 abr. 2025.

CAMPOS, L. Comunidades do Vale do Jequitinhonha sofrem com impactos socioambientais da "comida do lítio". **Cáritas Regional Minas Gerais**, 13 mar. 2024. Disponível em:

<<https://mg.caritas.org.br/noticias/comunidades-do-vale-do-jequitinhonha-sofrem-com-impactos-socioambientais-da-corrída-do-lítio>>. Acesso em: 10 abr. 2024.

MILANEZ, B. Crise climática, extração de minerais críticos e seus efeitos para o Brasil.

Cadernos Diálogos dos Povos, [s. l.], 2021. DOI 10.6084/m9.figshare.16903480. Disponível em:

<<https://www2.ufjf.br/poemas/files/2014/07/Milanez-2021-Crise-clim%C3%A1tica-extra%C3%A7%C3%A3o-de-minerais-cr%C3%ADticos.pdf>>. Acesso em: 9 abr. 2025.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Governo de Minas firma mais uma parceria para gerar empregos, renda e desenvolvimento no Vale do Lítio:

Acordo com a MG LIT prevê aporte de R\$ 750 mi da empresa para a operação na região do Jequitinhonha. Estado trabalha para transformar realidade local com avanços sociais e econômicos. *In: Portal SEDE*. [S. l.], 21 jul. 2023a. Disponível em:

<<https://desenvolvimento.mg.gov.br/inicio/noticias/noticia/2200/governo-de-minas-firma-mais-uma-parceria-para-gerar-empregos,-renda-e-desenvolvimento-no-vale-do-lítio>>. Acesso em: 25 abr. 2025.

_____. _____. Governo de Minas lança projeto Lithium Valley Brazil em Nova Iorque: Objetivo é atrair empresas globais da cadeia do lítio para as regiões Norte e Nordeste do Estado. *In: Portal SEDE*. [S. l.], 10 mai. 2023b. Disponível em:

<<https://desenvolvimento.mg.gov.br/inicio/noticias/noticia/2160/governo-de-minas-lanca-projeto-lithium-valley-brazil-em-nova-iorque>>. Acesso em 25 abr. 2025.

MOHAI, P.; PELLOW, D.; ROBERTS, J. T. Environmental Justice. **Annual Review of Environment and Resources**, [s. l.], v. 34, p. 405-450, 28 jul. 2009. DOI

10.1146/annurev-environ-082508-094348. Disponível em:

<<https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-environ-082508-094348>>. Acesso em: 14 abr. 2025.

OLIVEIRA, M. P. O avanço da exploração do lítio no Vale do Jequitinhonha (MG) e a reprodução das desigualdades e dependências internacionais. **Carta Internacional**, [S. l.], v. 19, n. 1, p. e1416, 2024. DOI: 10.21530/ci.v19n1.2024.1416. Disponível em: <<https://www.cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/view/1416>>. Acesso em: 5 mai. 2025.

RODRIGUES, R.; SOARES, W. Diagnóstico Socioeconômico do Vale do Jequitinhonha: Novo Paradigma. **Polo UFMG/FACE/PROEXT**, Belo Horizonte, 2005. Disponível em: <<https://www.ufmg.br/polojequitinhonha/material/diagnostico-socioeconomico-do-vale-do-jequitinhonha-novo-paradigma/>>. Acesso em: 9 abr. 2025.

SOUZA, L. L. **Mãos e pés na terra**: Análise dos silenciamentos nos diagnósticos sobre o Jequitinhonha. Orientadora: Aline Weber Sulzbacher. 2022. 132 p. Dissertação (Mestrado em Estudos Rurais) - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2022. Disponível em: <<https://repositorio.ufvjm.edu.br/items/ae8cfbea-45d4-4c31-8d10-8e3159eddc13>>. Acesso em: 9 abr. 2025.